

**RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA,
CAMPUS Y CIUDADES INTELIGENTES.
LA COLABORACIÓN ENTRE DISCIPLINAS
Y ENTRE INSTITUCIONES COMO
ELEMENTOS BÁSICOS PARA UNA CIUDAD
INTELIGENTE Y SOSTENIBLE***

**UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY, CAMPUS
AND SMART CITIES. COLLABORATION BETWEEN
DISCIPLINES AND BETWEEN INSTITUTIONS
AS BASIC ELEMENTS FOR A SMART
AND SUSTAINABLE CITY**

Por ALBERT LLADÓ MARTÍNEZ
Profesor asociado de derecho Administrativo
Universitat de Girona
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-7790-7757>

R E S U M E N

En el entorno de la ciudad inteligente, los campus universitarios deben asumir un papel de máximo protagonismo, por la función de la universidad de institución gestora del conocimiento y poseedora de buena parte del potencial científico de la sociedad moderna. Examinamos aquí en primer lugar las dificultades que la propia institución universitaria afronta a la hora de ejercer el rol de líder aglutinador de la aplicación de los avances tecnológicos para su mejor contribución a la comunidad inteligente y a la asunción de una de sus principales funciones, la responsabilidad social universitaria.

Se incide igualmente en la necesidad de establecer unas relaciones estables de permanente colaboración y cooperación entre los distintos actores llamados

* Este trabajo se recibió en diciembre de 2020 y fue aceptado en enero de 2021.

a construir las ciudades inteligentes. Por un lado, se expone la obligación del trabajo conjunto en el interior de los campus entre las distintas disciplinas científicas, como vía para generar sinergias que posibiliten la existencia de campus realmente inteligentes. Por otro lado, la misma necesidad de cooperación es imprescindible entre las distintas instituciones que actúan sobre el territorio: administraciones locales, universidades y organizaciones representativas de los sectores sociales y empresariales deben aunar esfuerzos para garantizar que la ciudad, el campus y la comunidad inteligentes den cobijo a una sociedad integradora, accesible y cohesionada.

Palabras clave: campus inteligente, ciudad inteligente, responsabilidad social, universidad, colaboración interdepartamental.

ABSTRACT

In the smart city environment, university campuses must assume a leading role, due to the position of the university as a knowledge management institution and owner of a good part of the scientific potential of modern society. We examine here in the first place the difficulties that the Spanish university institution itself faces when exercising its role as a major leader in the application of technological advances for its best contribution to the intelligent community and the assumption of one of its main functions, university social responsibility.

We also stress the need to establish stable relationships of permanent collaboration and cooperation between the different actors called to build smart cities. On the one hand, we expose the need for joint work within the campuses between the different scientific branches, as a way to generate synergies that enable truly intelligent campuses to exist. On the other hand, the same need for cooperation is essential between the different institutions that act on the territory: local administrations, universities, and organizations representing the social and business sectors must join efforts to ensure that the smart city, campus and community give shelter to an inclusive, accessible and cohesive society.

Keywords: smart campus, smart city, social responsibility, university, cross-departmental collaboration.

SUMARIO

- I. LA UNIVERSIDAD Y SUS RESPONSABILIDADES SOCIALES, UN CAMINO DE ALCANCE INACABADO.
 - I.1. INTRODUCCIÓN. LAS REFORMAS REITERADAMENTE INCOMPLETAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA.
 - I.2. LA GERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.
 - I.3. LOS FRENOS A LA RESPONSABILIDAD: LA INFRAFINANCIACIÓN PASIVA Y LA INFRAFINANCIACIÓN ACTIVA.
- II. LA MATERIALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: EN EL CAMPUS Y EN LA CIUDAD INTELIGENTES.
 - II.1. LOS CAMPUS INTELIGENTES COMO ESPACIO FÍSICO Y VIRTUAL DE TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD.
 - II.2. EL CAMPUS INTELIGENTE COMO PARTE DE LA CIUDAD INTELIGENTE.

- II.3. ALGUNAS ACCIONES CON ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR LLEVADAS A LA PRÁCTICA: APLICACIONES EXITOSAS DEL TRABAJO CONJUNTO EN CAMPUS INTELIGENTES.
- II.4. LA INTERVENCIÓN SOBRE DESIGUALDADES, INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD COMO ASPECTOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN EN LA ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.
- III. UNA REFLEXIÓN PARA REIVINDICAR VALORES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO ANTE LA DERIVA TECNIFICADORA DE LA NORMATIVA: EL EFECTO REINA ROJA SOBRE EL LEVIATÁN.
- IV. CONCLUSIONES.
- V. BIBLIOGRAFÍA.

I. LA UNIVERSIDAD Y SUS RESPONSABILIDADES SOCIALES, UN CAMINO DE ALCANCE INACABADO

I.1. INTRODUCCIÓN. LAS REFORMAS REITERADAMENTE INCOMPLETAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

No es nuevo en absoluto el proceso en que nos encontramos inmersos desde hace tiempo, dedicado a cuestionar, repensar y redefinir las funciones de las universidades, en especial de las universidades públicas, dentro de la sociedad en la cual se encuentran insertadas. Este repaso a las funciones de la universidad ha sido especialmente remarcable, como es bien sabido, desde la firma de la famosa Declaración de Bolonia de 1999¹, un documento que sentaba las bases del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)², una tarea de construcción en la que aquí no vamos a profundizar, sino para simplemente apuntar que ya desde el primer momento implicaba la necesidad de cambios de calado en el sistema universitario para armonizarlo en ciertos ámbitos a escala europea.

Podemos confirmar, más de veinte años después, que aquel pronóstico se ha confirmado claramente. Si bien todavía no se vislumbra en su totalidad cómo será la apariencia definitiva que va a te-

¹ Documento de la Declaración de Bolonia de 1999 http://www.eees.es/pdf/Declaracion_Bolonia.pdf (Recuperado el 11 de marzo de 2020).

² Página web del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) <http://www.eees.es/es/eees-desarrollo-cronologico> (Recuperado el 9 de marzo de 2020).

ner la institución universitaria en las próximas décadas, si es que ha de haber una apariencia definitiva, queda claro que se encuentra en plena época de reformas. Unas reformas que llevan ya dos décadas desde su inicio, y que van a llevar tiempo todavía, que han pasado por fases de intensa actividad normativa con la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en 2001, su posterior modificación de 2007 mediante la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU), las reformas en la estructura de las titulaciones para adecuarlas al sistema de grado, máster y doctorado (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), o la introducción del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), hoy regulado por el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por mencionar únicamente algunos de los grandes pilares del sistema universitario que se han visto ya modificados durante los primeros años del presente siglo.

Los cambios a nivel normativo se han atenuado muy considerablemente desde hace ya una larga temporada, y hay que remontarse a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI), para encontrar innovaciones importantes dirigidas complementariamente al sistema universitario, mientras que los cambios introducidos posteriormente han sido en general menores e introducidos de forma aun más indirecta, como en el caso de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa. Sin embargo, el debate entorno a la insuficiencia de las reformas efectuadas hasta el momento no se ha detenido, y las voces que apuntan problemas o que proponen diferentes modelos y soluciones desde diferentes ámbitos no han cesado de aparecer³.

Al mismo tiempo, no podemos desconocer que en el periodo más reciente el debate parece haber perdido fuerza en el campo doctrinal, mientras que institucionalmente —especialmente a través de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS) y de la Conferencia

³ Sin ninguna pretensión de exhaustividad, son ejemplos de publicaciones durante este periodo focalizadas en la necesidad de reformas en el sistema universitario las obras referenciadas de SENDÍN GARCÍA (2014), MARTÍNEZ MARTÍNEZ (2012), CÁMARA VILLAR (2012), CLIMENT, MICHAVILA y RIPOLLÉS (2015), SACRISTÁN REPRESA (2015) o PRIETO ÁLVAREZ (2015), donde se pone el acento en los problemas más acuciantes en sectores como el sistema de gobierno, la financiación, el alcance del servicio público universitario o el de la responsabilidad social de las universidades.

de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)— se sigue manteniendo una constante presión hacia los partidos políticos sobre la necesidad de la aplicación de reformas al sistema para adecuarlo a una realidad que simplemente no existía en el momento de redactar la LOMLOU⁴. Mientras, la inacción normativa ha sido la tónica predominante durante las últimas legislaturas, en buena parte desde luego debido a la falta de consenso político o, dicho de otra forma, la inexistencia de voluntad para llegar a un acuerdo político que permitiera abordar una revisión profunda de la ley orgánica que regula la institución universitaria.

La otra mitad de la culpa, por así decirlo, del parón experimentado en el entorno normativo y estructural de la educación superior ha sido obviamente el ciclo de crisis económica que no acaba de superarse y que, como es bien conocido, no solamente ha paralizado toda posibilidad de cambio estructural para mejorar el sistema, sino que ha castigado duramente a las instituciones universitarias, que se han visto obligadas prácticamente a adecuar sus actividades a poco más que a la mera subsistencia y mantenimiento mínimo de sus obligaciones de docencia, investigación y transmisión del conocimiento y de la tecnología a la sociedad⁵. En esta línea se dictó el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes racionalización del gasto público en el ámbito educativo y también incidieron en el mismo sentido, de forma más indirecta, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

La infrafinanciación de las universidades ha influido decisivamente en la orientación de buena parte del potencial de la transferencia de conocimiento y de tecnología hacia el sector privado, en

⁴ Las últimas propuestas en este sentido provienen de la Conferencia de Consejos Sociales en febrero de 2020:

<https://ccsu.es/content/ccs-propone-mejoras-en-la-nueva-ley-org%C3%A1nica-de-universidades>

y de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en abril de 2019: <http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Elecciones%20generales%202019.aspx> (ambas recuperadas el 16 de marzo de 2020).

⁵ Véase desde este punto de vista el trabajo de (AMOEDO-SOUTO, 2018), «Infrafinanciación cronicada, condicionalidad financiera y autonomía universitaria».

detrimento del sector público en general. Esta falta de atención de la investigación universitaria hacia lo público ha dado lugar a una gran variedad de carencias, por ejemplo en el retraso en el desarrollo de capacidades propias de análisis de datos en el sector universitario, como ya apuntamos en un trabajo anterior⁶, que en este caso impide el propio desarrollo de herramientas que contribuyan a mejores decisiones de política universitaria desde las mismas universidades.

I.2. LA GERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Si nos limitamos a la era más contemporánea de la institución universitaria, deberíamos referirnos a la LOMLOU como a la norma que introdujo la responsabilidad social como concepto, de manera un tanto involuntaria como veremos más adelante, dentro de su articulado. Cuando menos, en lo que entendemos en la actualidad como responsabilidad social a desarrollar por las universidades: no se trata de cuestionar la propia base de servicio público que llevan asociado las labores de docencia y de transferencia del conocimiento, cuyas raíces habría que ir a buscar en la filosofía clásica griega y en las diferentes revisiones de la idea del contrato social⁷, sino de la incorporación del objetivo básico acordado en el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000⁸, que se proponía «*convertir a la Unión Europea en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor cohesión social*». Un objetivo que, aunque enmarcado en un entorno principalmente economicista, incorpora ideas que hoy siguen siendo básicas entorno a la responsabilidad social: el crecimiento sostenible

⁶ LLADÓ MARTÍNEZ, A. El análisis de datos como factor de mejora de la calidad del servicio público universitario. En: *Organización de la Universidad y la Ciencia. Actas del XIII Congreso de la AEPDA*. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2018a. p. 133-142.

⁷ Nos referimos especialmente a La República, de Platón, y a las posteriores ideas de contrato social expuestas principalmente por Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau en los siglos XVII y XVIII.

⁸ Consejo Europeo extraordinario de Lisboa (marzo de 2000): hacia la Europa de la innovación y el conocimiento:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10241&from=EN> (recuperado el 17 de marzo de 2020).

y, principalmente, la cohesión social. En el mismo sentido, y ya con una orientación mas claramente enfocada hacia el ámbito social, el Consejo de Europa afirmaba en 2006: *«la responsabilidad social y cultural de las universidades es algo más que una respuesta a las demandas inmediatas de las sociedades y a las necesidades del mercado (...) es necesaria una visión a más largo plazo que contribuya a resolver las grandes dificultades sociales y a poner remedio a los problemas inmediatos»*⁹.

Volviendo a la LOMLOU, decimos que la introducción de la responsabilidad social parece un tanto sobrevenida por varios motivos. En primer lugar, fue introducida al añadirse a la Ley Orgánica el Título XIV, de nueva creación por la LOMLOU, titulado «Del deporte y la extensión universitaria». Hemos de pensar, por descarte, que el asunto que nos ocupa quedaría encuadrado en el apartado de extensión universitaria, aspecto al que, también por eliminación, harían referencia los nuevos artículos 92 y 93, cuyo redactado es el siguiente:

«Artículo 92. De la cooperación internacional y la solidaridad.

Las universidades fomentarán la participación de los miembros de la comunidad universitaria en actividades y proyectos de cooperación internacional y solidaridad. Asimismo, propiciarán la realización de actividades e iniciativas que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, como elementos esenciales para el progreso solidario.

Artículo 93. De la cultura universitaria.

Es responsabilidad de la universidad conectar al universitario con el sistema de ideas vivas de su tiempo. A tal fin, las universidades arbitrarán los medios necesarios para potenciar su compromiso con la reflexión intelectual, la creación y la difusión de la cultura. Específicamente las universidades promoverán el acercamiento de las culturas humanística y científica y se esforzarán por transmitir el conocimiento a la sociedad mediante la divulgación de la ciencia.»

Como puede comprobarse, no se utiliza todavía una terminología

⁹ Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1762 (COUNCIL OF EUROPE, 2006) «Academic freedom and university autonomy»: <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=17469&lang=EN> (Recuperado el 14 de marzo de 2020).

cercana a la actual de responsabilidad social¹⁰, y la única referencia a la sociedad aparece al final del artículo 93, cuando se exhorta a las universidades a divulgar la ciencia hacia la sociedad. Parece que la idea iba en principio dirigida a una preocupación por elevar el nivel cultural de la sociedad, más que a otro tipo de necesidades.

Por otra parte, el artículo 92 sí que se dirige claramente al fomento de actividades de carácter solidario, incidiendo en primer lugar en los «*proyectos de cooperación internacional y solidaridad*». Y éste es el segundo elemento que ha variado desde su concepción inicial o que, cuando menos, ha incorporado una segunda acepción marcadamente más clara respecto a la lectura que se hacía en aquel momento. Y es que en el momento de redactar y aprobar la LOMLOU, recordemos, de abril de 2007, no se ha manifestado todavía la crisis económica y social que habría de revelarse poco tiempo después. Esto hacía que, sin excluir acciones puntuales en el entorno inmediato, la lectura que se hacía del mandato de este artículo 92 iba encaminada hacia la acción exterior, de ayuda a otros países habitualmente referidos como «en vías de desarrollo», unas acciones que se cobijaban bajo la denominación entonces muy utilizada de «cooperación al desarrollo»¹¹.

La idea inicial, por tanto, de la inclusión de estos preceptos en la Ley Orgánica, aunque no excluía las acciones locales, se centraba en la cooperación y ayuda al desarrollo de otros países, es decir, se asumía una responsabilidad social que no se vinculaba especialmente con el entorno más físicamente inmediato de las universidades, sino que iba dirigida al exterior.

¹⁰ Sí que se habla en el tercer apartado de la exposición de motivos del establecimiento de «esquemas de coparticipación y corresponsabilidad entre sociedad y Universidad», pero se hace en el contexto de la ubicación de las competencias del Consejo Social en el entramado del sistema de gobierno de las universidades, sin entrar a considerar el contenido o la orientación de tal relación.

¹¹ Así, ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA (2009), incluye correctamente el comentario a estos artículos dentro del capítulo dedicado a la acción exterior de las universidades españolas, diferenciando los dos grandes apartados que representan, por un lado la proyección exterior, que incide en la voluntad de incrementar la presencia internacional de la universidad española y de los intercambios educativos y científicos, y por otro lado la cooperación al desarrollo, como «*cooperación solidaria con los países en vías de desarrollo aprovechando las potencialidades que tienen las funciones propias de la universidad como factor de progreso*» (págs. 1209-1210).

Existen, sin embargo, otros apartados introducidos por la misma LOMLOU¹² que sí que obligan a las universidades a asumir y ejercer una cierta responsabilidad social no necesariamente vinculada a la ayuda a terceros países. Ciertamente, aparece de forma un tanto indirecta, como resultado esperado de las actividades de investigación y de transferencia, pero el artículo 41 es claro y obliga a las universidades a contribuir a:

- Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
- Mejorar el progreso económico y social.
- Un desarrollo responsable, equitativo y sostenible.
- Garantizar el fomento y la consecución de la igualdad.

Sin duda, objetivos de gran magnitud, que han contribuido junto a otras aportaciones normativas¹³ y, especialmente, acompañados por el largo período de crisis económica, a que la responsabilidad social universitaria se haya convertido en la práctica en la cuarta misión universitaria, junto a las más tradicionales de docencia, investigación y transferencia. Además, se ha ido dotando continuamente de mayor y más diverso contenido, constituyéndose en un elemento primordial y necesitado de un estudio particularizado en el entorno del mundo universitario y sus concomitantes.

I.3. LOS FRENO A LA RESPONSABILIDAD: LA INFRAFINANCIACIÓN PASIVA Y LA INFRAFINANCIACIÓN ACTIVA

Visto a grandes trazos como se ha ido configurando la responsabilidad social de las universidades y como al mismo tiempo se ha ido tomando consciencia de la necesidad de actuar de manera decidida sobre la multitud de sectores en los que la universidad puede ser decisiva, (algunos de los cuales repasaremos en el si-

¹² El redactado del artículo 41.1 anterior a la modificación introducida por la LOMLOU era bastante menos ambicioso y únicamente decía: «*La Universidad desarrollará una investigación de excelencia con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento, la innovación y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad de las empresas*».

¹³ La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, acoge entre los objetivos generales de su articulado: «*Fomentar la cooperación al desarrollo en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, orientada al progreso social y productivo, bajo el principio de la responsabilidad social de las instituciones de investigación e innovación*». (art. 2 i).

guiente capítulo), hay que poner en contexto precisamente la capacidad de actuación de las instituciones universitarias. Vamos a tratar aquí los que consideramos principales factores de freno a la asunción de esta responsabilidad para con la sociedad y, especialmente, a su ejercicio. En primer y principal lugar, la situación económica y financiera de las universidades españolas, y en segundo lugar la propia configuración histórica estructural de esta institución, que a su vez ha influido parcialmente en la forma en que recibe buena parte de sus recursos financieros para la investigación.

En cuanto a la primera de las dos formas en que aquí abordamos de forma somera el problema de la financiación, existe una multitud de declaraciones, resoluciones y posicionamientos emitidos por las universidades y sus asociaciones señalando la acuciante necesidad de disponer de más completas posibilidades de financiación, al haberse reducido drásticamente el cabal de recursos proveniente del sector público¹⁴. Se trata de la infrafinanciación pasiva aludida en el título, ya que en su decisión e implementación la universidad no tiene asignado ningún papel activo más allá de la reclamación.

Para ilustrar brevemente el descenso de fondos públicos nos fijaremos aquí en los informes emitidos por un organismo internacional, una voz en principio menos partidaria que la de las propias universidades del país, el Public Funding Observatory, de la European University Association, que no solamente ofrece datos relativos a la financiación relativos a cada estado europeo, sino que proporciona una visión de la evolución durante los últimos años en la que se pueden comparar las diferentes tendencias de cada uno

¹⁴ Como ejemplo significativo, el comunicado de la CRUE de abril de 2019 titulado «Decálogo de las universidades españolas a los partidos políticos para mejorar la educación superior» (CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE) (2019), en cuyo punto segundo se reclama una financiación asegurada del Sistema Universitario Español, se denuncia el «suicidio» que representa para la sociedad española la brecha de financiación pública respecto a los países de nuestro entorno y se reclama urgentemente una mayor financiación por parte de las Comunidades Autónomas y una nueva Ley de Mecanismo que posibilite fuentes alternativas de obtención de inversión para la investigación y transferencia universitaria.
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Informes%20y%20Posicionamientos/2019.04.22-Propuestas%20Crue%20a%20partidos%20politicos_VD.pdf (Recuperado el 18 de marzo de 2020).

de ellos. En el último de los estudios publicados, que analiza las cifras correspondientes al período 2008-2018¹⁵, el Sistema Universitario Español se encuentra incluido en el grupo en que la financiación pública ha descendido un 20% o más, ofreciendo una media de descenso anual aproximado del 2%, a pesar de haber experimentado durante el mismo período un crecimiento del Producto Interior Bruto del país. Al evidente problema financiero que esta desinversión representa, hay que sumar las dificultades que la normativa aplicable al sector público, en que se incluyen las universidades públicas, impone a la hora de intentar buscar vías de ingreso alternativas, especialmente las provenientes del sector privado.

En segundo lugar, las universidades contribuyen de una forma parcialmente activa a la hora de dificultar su propio acceso a algunas de las principales vías de financiación, especialmente la destinada a la investigación científica. Esta dificultad añadida proviene de la configuración estructural de la universidad, que agrupa la investigación en departamentos y, a su vez, en áreas del conocimiento dedicadas a la investigación dentro de un ámbito concreto de la ciencia. Por supuesto, esta configuración no es nueva ni tampoco gratuita, sino que parte de raíces históricas en las que aquí no corresponde entrar¹⁶. Lo importante ahora es que esta configuración, junto con el camino unilineal que un futuro investigador necesita seguir para integrarse como tal en un departamento universitario, han promovido una marcada compartimentalización de la investigación en España, que ha tendido a recluirse en sus departamentos y en sus áreas de conocimiento, focalizados en estudiar cada uno «lo suyo» y desentendiéndose de las demás parcelas de la ciencia, con excepciones puntuales de colaboraciones con áreas afines o muy próximas.

Naturalmente, y de forma muy clara durante la última década, la investigación tiende cada vez más a necesitar de un enfoque

¹⁵ EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA), (2020) Public Funding Observatory, Report 2019/2020: <https://eua.eu/downloads/content/eua%20pfo%202019%20report.pdf> (Recuperado el 17 de marzo de 2020).

¹⁶ Una muy buena aproximación a la historia de la universidad en España se puede encontrar en el trabajo de TARDÍO PATO, J. A. «El derecho de las universidades públicas españolas» (vol. I). Barcelona: Promociones Publicaciones Universitarias, 1994.

multidisciplinar, y hacia este tipo de enfoques se dirigen las principales convocatorias de financiación para la investigación¹⁷. Desde luego, nuestros científicos universitarios no son ajenos a ello y son cada vez más habituales los institutos o grupos de investigación nutridos realmente desde diferentes ramas de las ciencias, tanto naturales como aplicadas, sociales o humanísticas. Pero esta tendencia, necesaria y acertada, se ve dificultada por lo apuntado anteriormente: el fuerte peso de la tradición apuntalada por el sistema de acceso a los puestos de trabajo en las universidades y la estructura institucional poco favorecedora del contacto y la colaboración entre áreas diversas.

Hemos de esperar que exista la voluntad por parte de las administraciones que distribuyen los presupuestos (por este orden, Gobierno central y Gobiernos de las Comunidades Autónomas) de revertir la tendencia antes apuntada y dotar a las universidades de la financiación básica necesaria y de multiplicar las ayudas competitivas destinadas a la investigación. Sobre esta base de partida, será necesario por otra parte ayudar a reorientar la cultura investigadora hacia una más natural y flexible colaboración entre disciplinas diversas: si los programas en que se basan las ayudas financieras que se convoquen van en esta dirección, contribuirán sin duda a la progresiva permeabilización de la rigidez departamental antes aludida; una flexibilidad y permeabilización que serán así más fácilmente reconocidas dentro del marco normativo universitario.

II. LA MATERIALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: EN EL CAMPUS Y EN LA CIUDAD INTELIGENTES

II.1. LOS CAMPUS INTELIGENTES COMO ESPACIO FÍSICO Y VIRTUAL DE TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD

El campus es la plasmación física sobre el terreno de la universidad-institución. Pero su papel no puede verse reducido al de mero

¹⁷ El ejemplo paradigmático es el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea, que desde 2014 ofrece financiación a proyectos de investigación que en prácticamente todos los casos deben integrar equipos y miembros de diferentes ámbitos del conocimiento, además con participación no solo de instituciones públicas sino también de la iniciativa privada: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/> (Recuperado el 10 de marzo de 2020).

entorno, más o menos verde y espacioso, donde se desarrolla la docencia en facultades y a la suma de edificios en los que tienen su lugar de trabajo los investigadores. Los campus se encuentran ubicados en una ciudad, algunos totalmente inscritos en su trama urbana, otros en zonas más periféricas, pero en todos los casos mantienen una vinculación específica y especial con su entorno territorial más directo.

Su relación directa con el hábitat circundante es indudable, pero las responsabilidades sociales de la universidad implican, como hemos visto, que la relación no se limite a lo puramente físico por su ubicación en terreno municipal. Es necesario además que, en primer lugar, los campus sean activos en la práctica de la asunción de tales responsabilidades mediante la transferencia de conocimiento y tecnología hacia su entorno y, en segundo lugar, que tal actividad se lleve a cabo de forma que saque provecho de la gran potencialidad investigadora y creativa que atesoran los campus universitarios. Vamos a ver qué otras características van a dar pie a podernos referir a ellos como campus inteligentes.

De entrada, debemos aclarar que nos referimos aquí a las relaciones de la universidad y de sus campus con el territorio más inmediatamente cercano, el entorno municipal, comarcal o de la provincia prácticamente como límite. Y esto, obviamente, no implica de ninguna forma que las universidades no deban investigar, transferir e interactuar con vocación universal, ni que deban circunscribir su radio de acción a ningún espacio concreto. Ocurre que, bien al contrario, esta actividad de ámbito global se encuentra ya eficazmente asumida por las instituciones universitarias desde hace décadas. En cambio, las actuaciones de responsabilidad social de corta distancia no habían disfrutado de tanta atención, como ya hemos apuntado en anteriores ocasiones¹⁸, aunque hay que señalar también que, como veremos, tal déficit se está corrigiendo tímidamente en los últimos años.

¹⁸ En LLADÓ MARTÍNEZ (2018b), hablando concretamente de los Parques Científicos y Tecnológicos de las universidades y de sus objetivos, que desde su implantación generalizada se orientaban a la relación con el entorno empresarial e industrial, teniendo como marco de referencia su posicionamiento estatal e internacional. Sin embargo, esta línea inicial se fue modificando a partir del período iniciado en 2014, iniciando el ciclo en que nos encontramos en la actualidad, de mayor implicación social y con el territorio, sin dejar al mismo tiempo de continuar con los objetivos de lograr la máxima competitividad global.

La base sobre la que se asienta la universidad es el conocimiento. Es a partir del conocimiento y de su gestión que el entramado institucional universitario se distribuye para darle el mejor tratamiento posible, aun sin perder de vista las críticas expuestas en el capítulo anterior hacia el modelo institucional, el cual necesita sin duda una revisión importante para adecuarlo a las circunstancias del presente, por lo menos. De todas formas, en la actualidad el conocimiento se reúne a partir de divisiones que lo ordenan en departamentos, que se entrecruzan —no tan flexiblemente como sería deseable— en institutos y otros centros de investigación. Y en el interior de estas estructuras se encuentran las personas, los gestores del conocimiento que se ocupan de su creación, modificación, validación, mejora, transmisión y aplicación. De ellos, de nosotros, dependen no solo las acciones apuntadas, sino también las decisiones sobre las direcciones a tomar, tanto respecto al propio conocimiento como al uso que va a dársele.

Mientras tanto, hemos de ser plenamente conscientes de que «el conocimiento» entendido como el saber acumulado por la humanidad durante siglos, hace mucho tiempo que ha dejado de poder ser almacenado por una o por varias personas, ni siquiera por la suma de especialistas de todas las disciplinas. Y siendo conscientes de ello, concebimos y utilizamos sistemas externos que sean capaces de almacenar las enormes cantidades de datos que componen el saber humano, guardando para nosotros, por el momento, la función de la interpretación de los datos acumulados.

Esta última función, la de interpretar, crear, imaginar, inventar y también la de tomar decisiones, es en nuestra opinión donde reside el valor que ha de tener una universidad, un campus universitario, para poder plantearse el merecer la consideración de inteligente. La mera producción de nuevos datos, incluso la creación de conocimiento que únicamente sirva para acumularlo a la producción de una disciplina científica, desligado de la posibilidad de ser analizado en conjunción con la producción de otras áreas, se limita a sí mismo a ser añadido a la enciclopedia temática correspondiente. En la actualidad, se espera algo más del producto de la investigación universitaria.

Aparece, como vemos, y se va destacando la importancia de diversos factores de cara a la constitución de un verdadero campus

inteligente. Por un lado, y de forma principal, la necesidad de un tratamiento adecuado del factor humano: las personas, las y los científicos, son la piedra angular sobre la que se construye el campus. Se ha apuntado previamente: una ordenación más adecuada de las estructuras en que se distribuye el personal docente e investigador en los centros es imprescindible para favorecer la adecuada interacción entre ellos y, en consecuencia, una mayor y mejor interacción entre las diferentes disciplinas tanto científicas como humanísticas y sociales.

Por otro lado, el tratamiento de los datos es la segunda gran base necesaria para cualquier organización que quiera aprovechar sus recursos de forma inteligente. En este sentido, en la actualidad no se puede esgrimir ningún tipo de excusa tecnológica o de conectividad, puesto que hace ya tiempo que el almacenamiento de datos, su gestión y tratamiento para la toma de decisiones están al alcance de prácticamente cualquier persona y, desde luego, se encuentran del todo integrados en los campus para su uso por las universidades tal como apunta Ben Williamson en un trabajo de hace algunos años sobre este ámbito¹⁹. Hay que apuntar aquí asimismo la vital coordinación de compartición y análisis de datos a nivel mundial entre centros de investigación, durante el desarrollo de la pandemia de COVID-19²⁰.

Desde todos los puntos de vista, y para el caso que nos ocupa también a nivel local, la inteligencia del campus se basa en saber aprovechar sus múltiples potencialidades. De forma que debemos centrarnos en indagar sobre las mejores formas de llevar a la práctica este «saber aprovechar». A este cometido se dedicó Galeano-Barrera en su trabajo de detección de los pilares que orientan a las

¹⁹ En su artículo «*Digital education governance: data visualization, predictive analysis, and 'real-time' policy instruments*», WILLIAMSON (2016) incide en las posibilidades que el análisis de datos, en este caso datos provenientes de la docencia de las instituciones universitarias, ofrece para ser utilizadas en la toma de decisiones institucionales.

²⁰ La innovación motivada y forzada por períodos de crisis provoca a menudo saltos considerables en áreas diversas del conocimiento. Son de sobras conocidos productos y tecnologías que tienen su origen en la Segunda Guerra Mundial, como la transmisión de radio a largas distancias o el control de la energía atómica, por mencionar solo algunos ejemplos. Es aún pronto para valorarlo, pero es más que probable que la presente crisis a raíz de la expansión del COVID-19 sea la cuna de saltos en el conocimiento para el futuro próximo.

instituciones universitarias hacia un *smart campus* GALEANO-BARRERA *et al.* (2018). A partir de su análisis, llevado a cabo a partir de una selección de artículos y revisión mediante software dedicado de la frecuencia de palabras y jerarquía, identifican una serie de descriptores que serían los componentes de un campus inteligente. Según el citado artículo, las universidades inteligentes integran «actores, estrategias, procesos y resultados, buscando una proyección hacia el mejoramiento continuo en la línea de tiempo, de tal manera que la inteligencia se encuentre inmersa en las acciones realizadas a través de diferentes dispositivos, prototipos, tecnología, modelos y prácticas». Todo ello, orientado al fortalecimiento, consolidación y creación del conocimiento y de su aplicación de forma sostenible en los campus inteligentes.

Se identifican a partir del análisis realizado en su estudio siete pilares que se erigen sobre una triple base de tecnología, seguridad e inteligencia: la educación, el medio ambiente, la sociedad, la gobernanza, las infraestructuras y movilidad, la salud y finalmente la investigación, desarrollo e innovación. La correcta gestión de un campus que integre de forma óptima estos ingredientes, y que coordine las diferentes estructuras para el mejor aprovechamiento de las sinergias entre ramas del conocimiento, va a dar lugar sin duda a un verdadero campus inteligente.

II.2. EL CAMPUS INTELIGENTE COMO PARTE DE LA CIUDAD INTELIGENTE

Sin embargo, y sin restar mérito alguno a estas primeras aproximaciones hacia la definición del concepto campus inteligente, no podemos obviar que esta noción proviene o tiene su punto de partida, tal como afirma María Estrella Gutiérrez²¹, en la de ciudad inteligente o *smart city*, un concepto con bastante más trayectoria en el tiempo y por ello más desarrollado a nivel teórico. Sobre la ciudad inteligente, la Asociación Española de Normalización y Cer-

²¹ En su obra «Privacidad y seguridad de los datos personales en la arquitectura semántica del Smart Campus: entre la regulación y la normalización» GUTIÉRREZ DAVID (2019), dedicada al estudio de la siempre controvertida configuración y gestión de los datos personales que necesariamente van a verse sometidos a riesgos entorno a su privacidad y seguridad, además de la obligada observación de lo dispuesto por el RGPD y por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

tificación (AENOR) viene publicando una serie de normas técnicas a través de su Comité Técnico de Normalización sobre Ciudades Inteligentes²², de forma que quedan definidos de forma detallada todos los estándares necesarios para adecuar la ciudad al modelo inteligente, descendiendo hasta los más precisos detalles técnicos.

Aunque los campus inteligentes no han sido aún conceptualizados de forma que puedan ser normalizados a este nivel, sí que toman características ya descritas de forma genérica para la ciudad. Así, Gutiérrez propone que los campus inteligentes son «*una de las posibles dimensiones institucionales de la smartness*» con sus atributos, requisitos y arquitectura propios²³. Estamos de acuerdo en que el *smart* campus se incluye en el mundo *smart* como una de sus manifestaciones; sin embargo, la orientación de sus servicios, de sus productos o *outputs* en general, no puede quedar circunscrita a la comunidad universitaria, que también, sino que debe orientarse principalmente a ofrecer soluciones y servicios a la ciudad entendida como su territorio de influencia más directa, tanto desde un punto de vista tecnológico-inteligente como en relación a la vertiente más social y de cooperación, aprovechando precisamente esa potencialidad y capacidad inherente a la universidad.

Nos referimos continuamente a las universidades, como no puede ser de otra manera al hablar de campus, pero el otro gran ámbito de actuación al que hay que prestar atención máxima es el de la colaboración con el resto de instituciones y actores. Por una parte, las instituciones públicas, que para las tareas de asunción de responsabilidad social de las que aquí hablamos habrán de ser principalmente las administraciones locales: ayuntamientos, diputación provincial, consorcios y otras instituciones de ámbito local. No hay que olvidar, por otro lado, a las industrias y empresas privadas, que cada vez más asumen también su rol social ni, por supuesto, a las organizaciones sociales en su variada tipología. El campus inteligente debe ser parte integrante de la ciudad inteligente o, como se ha propuesto en algunos trabajos, un concepto a utilizar tal vez

²² Página web de este Comité, en la cual se pueden consultar la totalidad de las pautas de normalización dictadas por este organismo: <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite/?c=CTN%20178> (Recuperado el 23 de marzo de 2020).

²³ GUTIÉRREZ DAVID (2019), op. cit., pág. 38.

más inclusivo y demostrador del trabajo multilateral sería el de «*comunidad inteligente*» (MORSE, 2004)²⁴.

Por otra parte, tal como destaca BELANDO GARÍN (2019)²⁵, este trabajo en común implica una gran transversalidad en la planificación y ejecución de políticas públicas en el entorno local, en primer lugar por la diversidad de ámbitos y tecnologías que intervienen en cada una de ellas, pero además por la posibilidad de intervención de actores diversos más allá de la administración local competente por territorio. Al respecto, cita a la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento²⁶, que en su estudio de 2017 considera ciudad inteligente a aquella que procura la mejora de la calidad de vida de sus vecinos considerándolas «*un sistema de personas que interactúan y usan flujos de energía, materiales, servicios y financiación para catalizar el desarrollo económico sostenible, la resiliencia y una alta calidad de vida*», con el énfasis puesto en la actuación de un gobierno participativo, una visión perfectamente compatible con la de incorporar la diversidad de actores aquí propuestos, es decir, universidades y sus campus, organizaciones sociales de todo tipo y empresas e iniciativas de raíz privada.

Es imprescindible el trabajo en común para el buen aprovechamiento de las potencialidades de cada uno de estos actores y para la creación de sinergias no solo entre los distintos grupos de investigación universitarios sino igualmente por la vía de la colaboración con instituciones públicas y con actores del sector privado. La conjunción del conocimiento universitario, las competencias del sector público y la potencia financiera del entorno privado ha probado sobradamente ser una fórmula de éxito, cuando se aplica con la dirección correcta y la paciencia necesaria.

Este último elemento mencionado, la paciencia, lo destacamos principalmente debido al cortoplacismo que a menudo, si no siempre, se

²⁴ MORSE, S. W. *Smart Communities: How Citizens and Local Leaders Can Use Strategic Thinking to build a brighter future*. San Francisco, USA: Jossey-Bass, 2004.

²⁵ BELANDO GARÍN, B. *Ciudades inteligentes, ¿socialmente responsables? En: Campus universitarios inteligentes: desafíos jurídicos y propuestas en el entorno urbano*. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2019. págs. 79-80.

²⁶ ESTUDIO DE COMISIÓN DE CIUDADES DIGITALES Y DEL CONOCIMIENTO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS (2017), disponible en: <https://www.esmartcity.es/biblioteca/smart-cities-study-2017> (Recuperado el 20 de marzo de 2020).

encuentra instalado en las actuaciones que envuelven a las administraciones públicas. El problema, sin solución sencilla, de la necesidad de la reelección que dificulta el compromiso con proyectos a medio y largo plazo, o que lo liquida cuando se produce un cambio de orientación política en el gobierno local. En todo caso, ninguna administración local se encuentra libre de desafíos que impliquen grandes dosis de actuación social: aglomeraciones de población en áreas concretas, sectores desfavorecidos, envejecimiento de la ciudadanía, desigualdades y brechas tanto económicas como tecnológicas, por nombrar algunos.

En este sentido, de reforzar las posibilidades de actuación de los entes públicos locales, Marina Caporale pone como ejemplo la digitalización de la administración pública «*como una premisa de la smartness*»²⁷, poniendo como primera premisa que la totalidad de la ciudadanía sea identificable digitalmente con y para la administración para poder relacionarse el uno con el otro. Para ello son imprescindibles en primer lugar las acciones destinadas a garantizar el derecho de acceso, teniendo en cuenta las especificidades de las personas con discapacidades y procurando la inclusión de aquellos ciudadanos que, sea por motivos económicos o por falta de formación o de conocimientos, no tengan acceso a las herramientas necesarias para obtener, mantener y utilizar los sistemas digitales de interacción con sus administraciones más cercanas.

Este debería ser uno de los primeros problemas a dejar resuelto de forma completa lo más pronto posible: la garantía del acceso universal, en cuanto a tiempo y en cuanto a personas residentes en un territorio físico delimitado, para la comunicación bidireccional con su administración local. Las primeras actuaciones para remediar estos espacios en blanco deben venir del ámbito jurídico: la normativa actual²⁸ obliga a las instituciones a ofrecer todo tipo de

²⁷ La ciudadanía digital como herramienta de comunicación entre ciudadanos y administraciones es la primera piedra hacia una realmente efectiva ciudad inteligente, según propone CAPORALE (2019) en su obra «Administración local inclusiva y ciudadanía digital», pág. 77.

²⁸ A nivel europeo la Directiva UE/2016/2102, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, impone obligaciones a las administraciones para facilitar el acceso a sus sitios web. Por su parte, la normativa básica española (leyes 39 y 40 de 2015, del procedimiento administrativo y del régimen jurídico del sector público, ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a servicios públicos) tampoco impone obligaciones de relación por vías electrónicas a las personas físicas.

garantías de accesibilidad a sus recursos en línea. Sin embargo, y aquí está la primera brecha que hay que procurar eliminar, aquellas personas físicas que por cualquier motivo no disponen de los conocimientos necesarios o del equipo técnico imprescindible para obtener una identidad digital, pueden continuar fuera del radar administrativo, dificultando tanto su acceso a los servicios que las instituciones ofrecen como la posibilidad de que la propia entidad les identifique como ciudadanos susceptibles de algún tipo de atención. Este sector desatendido digitalmente queda habitualmente bajo la cobertura de las organizaciones sociales que patrullan sobre el terreno actuando de persona a persona, una solución sin duda necesaria pero temporal, mucho más cercana a la ciudad del siglo XX que a la del XXI, y desde luego totalmente desligada de lo que pretendemos que sea una ciudad inteligente.

II.3. ALGUNAS ACCIONES CON ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR LLEVADAS A LA PRÁCTICA: APLICACIONES EXITOSAS DEL TRABAJO CONJUNTO EN CAMPUS INTELIGENTES

Existen multitud de proyectos desarrollados a partir de la colaboración de departamentos o institutos de investigación universitarios en colaboración con administraciones locales y con otros actores sociales, que sirven de ejemplos inspiradores a la hora de motivar a estamentos que puedan ser algo más reticentes al trabajo en común. Exponemos seguidamente algunos ejemplos en los que han intervenido destacadamente universidades públicas, a menudo con la contribución de diferentes áreas del conocimiento.

En primer lugar, el proyecto *Equipamientos eficientes* se encuentra ya totalmente desarrollado y en funcionamiento y sus resultados se encuentran accesibles desde la página web construida a tal efecto²⁹. Se trata de un proyecto con el objetivo final de conseguir un consumo energético eficiente de los equipamientos públicos de la ciudad de la ciudad: escuelas, bibliotecas, centros cívicos, sedes municipales, etc. Para ello, se facilita el acceso a los datos de consumo de forma visual desde la página web del proyecto, donde se posibilita el análisis comparativo. El proyecto utiliza datos abier-

²⁹ Mapa de los equipamientos monitorizados, accesible en: <http://equipaments.catedragironasmartcity.cat/> (Recuperado el 27 de marzo de 2020).

tos de los edificios públicos de Girona y de los recursos vinculados a estos edificios para visualizar el comportamiento energético de forma que facilite, por un lado la concienciación de la necesidad de la eficiencia en la utilización de los recursos, y por otro la mejor toma de decisiones por parte de las administraciones competentes para conseguirla.

En los aspectos técnicos, el proyecto está relacionado con la investigación desarrollada por el grupo de investigación *Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents* (eXiT) de la Universitat de Girona³⁰, que ha desarrollado las aplicaciones de la tecnología necesarias para los objetivos del programa. Así, el proyecto de investigación *Resolvd*³¹, financiado por la Comisión Europea dentro del programa Horizon 2020, se marcaba como objetivos la mejora de la eficiencia y de la capacidad de alojamiento de las redes de baja tensión mediante la propuesta del correspondiente hardware y software para mejorar su monitorización en zonas amplias y la detección automática de fallos, así como de su aislamiento. La consecución de estos objetivos tuvo su aplicabilidad directa en este proyecto *Equipamientos eficientes*, ya que le ofrecía las herramientas necesarias para satisfacer los objetivos propuestos de visualización del uso de los recursos con las finalidades anteriormente expuestas.

Hay que destacar que este proyecto, una vez publicada su web de aplicación, fue aceptado en el Banco de Buenas Prácticas de los Gobiernos Locales de Catalunya³², un proyecto cuyo objetivo es promover la mejora y la innovación en los gobiernos locales a través de la difusión de experiencias, así como de la reflexión y del intercambio de conocimientos sobre políticas locales en ámbitos como el medio ambiente, la movilidad o el uso de la tecnología. El Banco de Buenas Prácticas tiene sus raíces en el trabajo en red entre los ayuntamientos de más de cinco mil habitantes, la Federación de Municipios de Catalunya y la Fundación Carles Pi i Sunyer

³⁰ Página web del grupo de investigación eXiT, del Instituto de Informática y Aplicaciones de la Universitat de Girona: <https://exit.udg.edu/es/> (Recuperado el 27 de marzo de 2020).

³¹ Página web del programa de investigación Resolvd, financiado por el programa europeo Horizon 2020: <https://resolvd.eu/> (Recuperado el 27 de marzo de 2020).

³² Página web del Banco de Buenas Prácticas de los Gobiernos Locales de Catalunya: <http://www.bbp.cat> (Recuperado el 27 de marzo de 2020).

d'estudis autonòmics i locals³³, así como de expertos en diferentes ámbitos de políticas públicas. Podemos considerar que el proyecto *Equipamientos eficientes* es un buen ejemplo de proyecto que aúna el campus inteligente desde el que diseña y trabaja con la ciudad inteligente hacia la cual se proyectan los frutos de su investigación. Hay que destacar que, en este caso, además del análisis, explotación y difusión de datos de interés para el gobierno local y para los ciudadanos, también se trata de un proyecto de éxito por el reconocimiento obtenido con la inclusión en el Banco de Buenas Prácticas y la difusión entre otras ciudades de los resultados del proyecto.

Otro ejemplo digno de mención es el del proyecto Islas y Sendas Verdes, desarrollado en y por la Universidad de Málaga, destinado a solucionar algunas de las carencias espaciales y ambientales del territorio ocupado por el propio *smart campus*, que se inserta a su vez en la ciudad de Málaga³⁴.

Se trata de un proyecto marcadamente multidisciplinar, en la línea que aquí subrayamos de aprovechamiento y trabajo conjunto de las potencialidades de los diferentes departamentos e institutos universitarios. En concreto, el desarrollo del proyecto permitió la aparición de sinergias y su aplicación entre diferentes ramas del conocimiento (VARGAS YAÑEZ, 2019)³⁵, tales como:

- la Arquitectura
- las Ciencias Ambientales, Geografía y Biología
- las Ciencias de la Comunicación
- la Ingeniería Industrial
- las Telecomunicaciones

Las Islas y Senderos Verdes consiguieron dar respuesta a las carencias de espacios de ocio, descanso, estudio y destinadas a ac-

³³ Páginas web de la Federación de Municipios de Catalunya: <http://www.fmc.cat> y de la Fundación Carles Pi i Sunyer: <https://pisunyer.org> (Recuperadas el 27 de marzo de 2020).

³⁴ Página web del proyecto Islas y Sendas Verdes, de la Universidad de Málaga: <https://www.uma.es/smart-campus/cms/base/ver/collection/collection/121627/proyecto-islas-y-sendas-verdes/> (Recuperado el 26 de marzo de 2020).

³⁵ VARGAS YAÑEZ, A. Islas verdes. Un proyecto colaborativo para construir smart campus. En: *Campus universitarios inteligentes: desafíos jurídicos y propuestas en el entorno urbano*. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2019. p. 169-186.

tividades culturales que presentaban los terrenos cercanos e incluidos en las áreas del Campus de Teatinos y de su extensión, ocupados en inicio por espacios públicos residuales que en un principio se fueron ocupando en función de las necesidades de la universidad con edificios aislados y que carecieron en todo momento de un proyecto unitario de desarrollo, en el que los espacios públicos intersticiales que las nuevas edificaciones generaron quedaran ordenados.

El proyecto logró que, una vez recalificados los terrenos, se desarrollaran en ellos unas áreas verdes que dieron respuesta a las carencias previamente mencionadas. Al mismo tiempo, se cumplía con una serie de requisitos aportados por el gobierno de la universidad:

- accesibilidad para personas con diversidad funcional
- bajo coste de implementación
- espacio rediseñado con atención a la optimización de su mantenimiento
- soluciones sistematizables y susceptibles de ser integradas en otros emplazamientos tanto del campus universitario como de la ciudad
- requisitos de condición ecológica y de sostenibilidad
- requisitos de aplicación de la tecnología
- requisitos de utilidad, para garantizar la actividad y evitar el desuso

Se trata de un ejemplo de diseño colaborativo y multidisciplinar de espacios del campus, un trabajo de preparación e implementación que es exportable no solamente a otros espacios de Málaga sino a otras ciudades con necesidades paralelas. Su éxito tiene su origen en buena parte en la mencionada actuación coordinada de diferentes ámbitos del conocimiento, combinadas para la mejor gestión ambiental y del espacio. En este caso incidiendo positivamente en las emisiones, agua, energía, naturaleza, entorno, salud y bienestar, con la aplicación de la tecnología al alcance y la participación colaborativa de la comunidad universitaria.

Exponemos a continuación un último ejemplo de colaboración, en este caso dirigido a la implicación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones que corresponden formalmente a las administraciones públicas. Debería haberse asumido ya desde todas las partes implicadas que la participación de los ciudadanos en

la elaboración de disposiciones generales se encuentra clara y abundantemente recogida en la legislación vigente³⁶. Siendo así, es también responsabilidad de las administraciones asumir una actitud proactiva en el fomento de esa participación de la sociedad sobre la cual desarrollan sus competencias.

Para ello, es imprescindible que existan los adecuados canales de comunicación, en el caso que en el presente escrito nos ocupa entre las administraciones locales y la ciudadanía. Y ello no es únicamente imprescindible por el hecho de estar obligados a ello por la normativa, tal como se ha expuesto, sino por motivos que deberían provocar aun más decididamente la búsqueda de la opinión ciudadana. Tal como asevera IRENE ARAGUÀS³⁷, por un lado «*los ciudadanos son quienes conocen de primera mano los problemas o cuestiones que van a ser objeto de regulación*» mientras que, por otro lado, en una sociedad actual totalmente vertebrada por los flujos de información, el conocimiento no se encuentra concentrado sino disperso en red, por lo que es necesario que las administraciones hagan el primer y mayor esfuerzo de coordinación con otros actores —y en términos de conocimiento destacadamente con las universidades— para poder elaborar de la forma más informada posible cada disposición normativa.

Partiendo de esta base, el ejemplo expuesto gira alrededor de la planificación urbanística como instrumento integrador de la ciudad inteligente y el papel que en ello juega la participación ciudadana,

³⁶ En primer lugar, en el artículo 9.2 de la Constitución como principio de actuación genérico de los poderes públicos: «*Corresponde a los poderes públicos (...) facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social*», y dirigido de forma concreta a las administraciones públicas en el 105 a): «*La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten*». En segundo lugar, de forma destacada, la concreción de esta última disposición constitucional en el artículo 133 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la «*participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos*».

³⁷ ARAGUÀS GALCERÀ, I. La participación ciudadana en la elaboración de disposiciones generales: estado de la cuestión y perspectivas de futuro tras la aprobación de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. *Revista Andaluza de Administración Pública*, n. 96, 2016, págs. 86-87.

tal como se expone en GUTIÉRREZ COLOMINA (2019)³⁸. En este trabajo, se defiende que el urbanismo, como parte integrante de la ciudad inteligente, necesita en primer lugar integrar las tecnologías en los procesos de planificación —un aspecto en que ciertamente las administraciones públicas llevan un notable retraso— y también, en apelación directa a las universidades, integrar las nuevas conceptualizaciones alrededor de las *smart cities* y el urbanismo sostenible en los estudios universitarios sobre urbanismo.

En la misma línea de defender la cooperación como primera condición para un entorno inteligente, en este caso hablando del urbanismo y de la planificación, asevera que «*solo con las normas jurídicas no es suficiente, y por esta razón, se requieren nuevas formas de gobernanza territorial, caracterizadas por la participación, la coordinación, cooperación y concertación*»³⁹.

II.4. LA INTERVENCIÓN SOBRE DESIGUALDADES, INCLUSIÓN SOCIAL Y ACESIBILIDAD COMO ASPECTOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN EN LA ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Una de las carencias que hemos querido transmitir desde estas páginas se refieren a la atención diversa que se ha prestado anteriormente (aunque como también hemos apuntado, esta tendencia se está corrigiendo en los últimos años) a la cohesión social y a la cooperación, en función de si estas acciones se debían desarrollar en áreas geográficas de otros países y continentes o de si, en cambio, se debía prestar atención al propio territorio, a veces a pocos centenares de metros de las sedes de las instituciones públicas.

³⁸ GUTIÉRREZ COLOMINA, V. Smart City en un entorno de urbanismo sostenible. En: *Campus universitarios inteligentes: desafíos jurídicos y propuestas en el entorno urbano*. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2019. págs. 187-209. Introduce además una muy acertada crítica a la posibilidad de que la administración local deje sin respuesta las alegaciones presentadas por la ciudadanía en el trámite de información pública, una práctica que vaciaría de contenido la propia esencia de la participación. Como bien señala el mismo autor, el Tribunal Supremo ha invalidado este proceder, señalando que no dar respuesta a las alegaciones «*equivale a la privación del derecho de audiencia, lo que supone la omisión de un trámite esencial del procedimiento*», y aseverando que solo su atenta lectura y contestación específica sobre las razones que lleven a su aceptación o rechazo cumplen la función del trámite de información pública.

³⁹ GUTIÉRREZ COLOMINA, V., «Smart city en un entorno...», op. cit., pág. 195.

Demasiado a menudo, la llamada cooperación al desarrollo no se ha ocupado de los problemas de nuestros conciudadanos menos favorecidos.

Y es en la corrección de estas desatenciones, cuando se está afortunadamente girando el foco para orientarlo a las necesidades de primer orden de nuestros propios vecinos, que debemos ser meticulosos y ordenar de forma correcta las prioridades y las actuaciones. Hemos expresado en el capítulo anterior la necesidad de eliminar la brecha digital existente en determinadas capas de la sociedad, tanto en su vertiente económica como en la de capacidades. Tal como asevera Rafael Arredondo⁴⁰, «*estas realidades se deben de situar como nuevos retos a abordar desde los diferentes interventores sociales, sean estos públicos o privados, organismos o entidades, en el diseño de las políticas sociales actuales*». Y esta es la dirección que debe emprenderse en primer lugar, o cuando menos como uno de los objetivos primordiales, para orientar correctamente el trabajo multidisciplinar e interinstitucional al que tanto hemos apelado previamente.

La coordinación entre distintos ámbitos del conocimiento y entre las instituciones universitarias y las administraciones locales debe enfocar, con la participación del sector privado y de los agentes sociales, la eliminación de la desigualdad que supone la existencia de capas de la población que, por diferentes factores, no tiene acceso a la tecnología en las mismas condiciones que el resto de sus conciudadanos.

Y si acercamos todavía un poco más el foco a nuestro propio entorno, y asumiendo el papel de integrantes de la comunidad universitaria, hemos de asumir en primera persona la responsabilidad en los propios campus para neutralizar las aún existentes dificultades de inclusión de las personas con discapacidad en la universidad. Por descontado, esta es una de las primeras acciones a desarrollar, en este caso sin esperar a colaboraciones externas, puesto que se dispone de todo el potencial científico y humano en las

⁴⁰ ARREDONDO QUIJADA, R. La ciudad inteligente: un nuevo reto para la inclusión social en las zonas con necesidad de intervención en Andalucía. En: *Campus universitarios inteligentes: desafíos jurídicos y propuestas en el entorno urbano 2*. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2019. p. 17-30.

mismas instituciones universitarias para eliminar esta flagrante desigualdad.

Concretamente, la LOMLOU introdujo en 2007 diversas obligaciones respecto a la accesibilidad, igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, en aquel momento en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 51/2003, hoy derogada por el más reciente Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

A este respecto, es interesante el trabajo de Nieves Navarro y Pablo Fernando Muñoz que, tras estudiar el despliegue de acciones de inclusión en los campus universitarios aseguran que *«el proceso es muy lento, por lo que siguen existiendo dificultades para el uso de los campus por personas con discapacidad. Esta situación genera el que debería ser un reto prioritario para las universidades, planificar las actuaciones necesarias para garantizar campus inclusivos»*⁴¹. En este sentido, apuntan muy acertadamente que los proyectos de campus inclusivos deben contemplar la accesibilidad desde su comienzo, y ha de ser constituirse en una de las líneas maestras de actuación en todo el proceso de creación, tanto del campus como de la ciudad inteligente. Es un error dedicar actuaciones separadas a la accesibilidad, desligadas del proyecto principal, puesto que de esta forma se pierde la integración de estas acciones en el resultado final.

Es evidente que, si hemos de defender y creemos firmemente que así es, que los campus forman parte de la ciudad inteligente y que deben integrarse y colaborar con sus instituciones y con su tejido empresarial y social, no podemos obviar que la universidad como organismo de prestigio ampliamente reconocido debe dar el mejor ejemplo en la aplicación de la inteligencia, empezando por ponerla al servicio de su comunidad. Esto implica, por supuesto, actuar de forma inmediata y decidida para garantizar la inclusión

⁴¹ NAVARRO CANO, N.; MUÑOZ NAVARRO, P. F. Campus inclusivos y accesibles, desarrollados sin desigualdades. En: *Campus universitarios inteligentes: desafíos jurídicos y propuestas en el entorno urbano*. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2019. p. 89-98.

y el libre acceso, normalizando la vida universitaria de las personas discapacitadas, evitando accesos específicos y favoreciendo el establecimiento de espacios comunes que contribuyan al objetivo de la cohesión social por la vía de evitar las exclusiones.

III. UNA REFLEXIÓN PARA REIVINDICAR VALORES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO ANTE LA DERIVA TECNIFICADORA DE LA NORMATIVA: EL EFECTO REINA ROJA SOBRE EL LEVIATÁN

Si separamos el foco de las aplicaciones concretas y adoptamos una visión más de conjunto en relación a los conceptos que aquí hemos ido barajando —ciudad inteligente, campus inteligente incluso comunidades inteligentes—, podemos entrar a analizar o, cuando menos, aventurar una reflexión entorno a uno de los principales elementos que contribuyen a dar forma a estas inteligencias, a los porqués de su implantación y algunas de las posibles consecuencias negativas que, desde la limitada perspectiva que nos impone la línea temporal, podemos vislumbrar. Concretamente, la normativa que desde diversos frentes se va adoptando para dar forma y cobertura jurídica al desarrollo de las mencionadas nuevas realidades sociales.

Hace ya más de una década que José Esteve Pardo⁴² publicó la interesantísima obra «El desconcierto del Leviatán», en que describía y nos prevenía ante la «*deriva cientificista del derecho*» que, de forma sintética, se venía produciendo ante la cada vez mayor tendencia del derecho a buscar respuestas en la ciencia como solución a los problemas sociales que se le plantean. Tendencia que se apartaba de la tradicional construcción jurídica de modelos de conducta a partir de los valores superiores y principios que forman la base tanto del entramado jurídico como social.

Así, el Derecho, empujado por las instituciones y las personas encargadas de darle forma, intentaba tomar decisiones desde una deseada y pretendida certeza de raíz científica, huyendo en lo posible de las incertidumbres que contrariamente ofrecían los tradi-

⁴² ESTEVE PARDO, J. El desconcierto del Leviatán: política y derecho ante las incertidumbres de la ciencia. Madrid: Marcial Pons, 2009.

cionales principios y valores, conceptos siempre de naturaleza más filosófica y necesitados de ponderación. Pero la certidumbre absoluta, como nos explicó Esteve, tampoco es capaz de asumirla totalmente el conocimiento científico: el concepto de riesgo, la búsqueda de causas cuando es la propia tecnología produce daños, la propia posibilidad de que los produzca y a quién culpar de ello, son algunos de los aspectos en que el Derecho no va a encontrar una respuesta binaria, como a menudo ha pretendido.

Pues bien, más de diez años después de esta publicación, no hay más que hacer un somero repaso a las publicaciones de cualquier ámbito jurídico para darse cuenta de que la tecnificación se ha incrementado; lo ha hecho la sociedad en general, y el Derecho, de forma más o menos voluntaria, parece que no ha tenido más remedio que seguirla.

Sobre este papel cada vez mayor de la tecnología en nuestra sociedad, y sobre las dificultades que supone tomar decisiones normativas al mismo tiempo que aquella se desarrolla y se renueva continuamente, es necesario destacar la significativa aportación de María Luisa Gómez⁴³, que lleva al ámbito jurídico, concretamente al derecho administrativo, una conceptualización teórica que describe esta persecución continua que el Derecho se ve obligado a realizar tras los cambios y evoluciones incesantes de la tecnología. De manera brillante, Gómez describe esta persecución inacabable con el apelativo de «efecto Reina Roja», al hilo de una de las escenas del cuento de Lewis Carroll «A través del espejo y lo que Alicia encontró allí». En apretada síntesis, Alicia corre tanto como puede y durante largo tiempo junto a la reina, hasta que se detiene exhausta y comprueba que se encuentra en el mismo sitio en que empezó. Para la reina, este es un devenir natural y le justifica a Alicia que es necesario correr mucho para conseguir quedarse en el mismo lugar.

De alguna forma, y siguiendo la metáfora de Gómez, este es el camino que el Derecho corre el riesgo de tomar, a modo de Leviatán que ha asumido su desconcierto y que corre irreflexivamen-

⁴³ GÓMEZ JIMÉNEZ, M. L. Urbanismo participativo y gobernanza urbana en las ciudades inteligentes: el efecto Reina Roja en derecho administrativo. Cizur Menor, Navarra.: Aranzadi, 2019.

te al lado de la Reina Roja, obcecado en intentar seguir el ritmo de cambio de la tecnología, únicamente para no avanzar en absoluto. Como corolario, creemos que sin duda la vía a tomar a la hora de legislar, también en el campo de las ciudades inteligentes, es la defendida por los autores citados: retomar las bases de los principios generales del derecho y de los valores superiores asumidos a nivel constitucional. Es en el modelo de reflexión bien meditada sobre estos fundamentos tradicionales del Derecho donde las dudas y las incertidumbres van a encontrar las respuestas. Una vía que lejos de correr, pide más bien pausa, meditación y colaboración entre disciplinas.

En la actualidad, y continuando con el imparable avance tecnológico, es la inteligencia artificial y su desarrollo la que está provocando nuevos y mayores desafíos jurídicos. Desde el punto de vista del derecho administrativo, Agustí Cerrillo⁴⁴ expone algunos de los posibles peligros del uso e impulso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Son ejemplos de estas nuevas técnicas los sistemas de respuesta automatizada o la personalización de servicios públicos a partir del análisis de datos, entre otros. Cerrillo opta también, creemos que con buen criterio, por buscar respuestas a los retos planteados por este nuevo salto tecnológico dentro de los valores y principios de actuación de las administraciones. Asumiendo que la aplicación de novedades tan drásticas va a provocar tensiones en los principios tradicionales, es a través de su relectura y adecuación cuando sea necesaria a las circunstancias actuales que el Derecho va a encontrar las respuestas necesarias a los continuos retos tecnológicos que vamos a continuar experimentando en los próximos años.

IV. CONCLUSIONES

1.—La universidad como institución se encuentra en un proceso de adaptación de sus estructuras a las exigencias de su entorno. Existen, de modo manifiesto, dos grandes ámbitos que dificultan la asunción total del papel que la universidad, a través de sus

⁴⁴ CERRILLO MARTÍNEZ, A. El impacto de la inteligencia artificial en el derecho administrativo ¿nuevos conceptos para nuevas realidades técnicas? *Revista General de Derecho Administrativo*, n. 50, 2019.

campus inteligentes, ha de jugar como componente destacado a su vez de la ciudad inteligente en que se ubican físicamente.

En primer lugar, las universidades sufren de una más que evidente escasez de financiación pública, motivada por el dramático descenso de las aportaciones que se les hacen llegar desde las administraciones territoriales, tanto la central como las autonómicas. En segundo lugar, la propia estructura universitaria, derivada de una tradición poco flexible y de una normativa obsoleta, impone unos corsés laborales y de organización a los investigadores que les dificultan la que debería ser una fluida y natural actividad colaborativa entre departamentos y áreas del conocimiento. Esta configuración poco flexible dificulta el mejor y mayor acceso a la financiación competitiva de la investigación especialmente desde instituciones supraestatales, lo que añade nuevos obstáculos a la actividad de investigación y transferencia, también desde el punto de vista de la competitividad respecto a otros sistemas universitarios.

2.—Una universidad no puede permitirse disponer de campus que no sean inteligentes. Como depositaria, creadora y gestora del conocimiento humano, las universidades deben liderar las comunidades inteligentes en que se asientan, y contribuir a que lo sean también las del resto del planeta. Son diversos los puntales sobre los que se construye un campus inteligente: en primer lugar, la óptima gestión del factor humano, desde los investigadores hasta sus usuarios de todo tipo, no han de encontrar barreras y han de disfrutar de un entorno propicio. En segundo lugar, debe procurarse el mejor aprovechamiento de sus potencialidades: actores, estrategias, procesos y resultados deben coordinarse y alinearse con sentido, en la dirección que marcan las obligaciones universitarias de contribuir a la igualdad, al progreso económico y social y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Procurar que estos elementos confluyan va a permitir desplegar verdaderas comunidades inteligentes.

3.—Los campus inteligentes tienen mayor sentido si forman parte de un entorno colaborativo con la ciudad inteligente de manera que, en permanente cooperación con las administraciones locales y los sectores empresariales y sociales, se pueda hablar de una auténtica comunidad inteligente. Una comunidad que utilice esta inteligencia para ofrecer soluciones y servicios a los ciudadanos, tan-

to desde el punto de vista tecnológico como en cuanto a la inclusión, accesibilidad y cohesión social de todos ellos. Se hace evidente de forma continua, a través de los numerosos ejemplos de éxito, que la colaboración entre, por un lado, los diferentes ámbitos de la ciencia y por otro lado entre las distintas instituciones públicas, es fundamental para lograr actuaciones integrales en aplicación de la responsabilidad social.

La ligazón entre campus inteligente y ciudad inteligente a través de la colaboración entre instituciones es definitiva para que las sinergias generadas reviertan de la mejor manera sobre el territorio, a nivel local. Existen ya multitud de ejemplos de aplicaciones en este sentido; sería óptimo que este tipo de colaboraciones se convirtiera en habitual. La responsabilidad social no recae únicamente sobre determinadas instituciones públicas, sino que se trata de un compromiso que deben afrontar todas ellas de forma coordinada.

Así, las primeras acciones necesarias para que los objetivos de inclusión y cohesión social no queden en meras proclamas vacías, han de ir encaminadas a eliminar la brecha social tecnológica que pervive en todas nuestras ciudades. Es responsabilidad directa de las administraciones actuar de forma proactiva para procurar que no queden personas sin acceso a vías electrónicas para relacionarse con las instituciones, sea por motivos económicos o sea por falta de habilidades o de formación.

4.—El Derecho, la elaboración e interpretación de normas jurídicas en general, afronta desde el primer momento el reto de dar cobertura jurídica a los continuos cambios provocados por las transformaciones y avances tecnológicos que experimenta nuestra sociedad. Tal como se ha advertido desde la doctrina, los retos sociales que plantea la adopción de nuevos sistemas y tecnologías deben ser atendidos por el Derecho desde su adecuación a los valores y principios generales que constituyen las bases sobre las que se asienta no solo el entramado jurídico sino también el social. El recurso a la legislación desde la aplicación de criterios únicamente técnicos no incrementa necesariamente la seguridad jurídica; posibilitar que determinadas decisiones sean tomadas mediante algoritmos supone priorizar la acción ante la reflexión, y debemos ser extremadamente cautos a la hora de decidir en que casos esto sea conveniente.

V. BIBLIOGRAFÍA

- AMOEDO-SOUTO, C.-A. Infr FINANCIACIÓN cronificada, condicionalidad financiera y autonomía universitaria. En: Organización de la Universidad y la Ciencia/ : actas del XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo/ : Salamanca 9 y 10 de febrero 2018. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2018. p. 163-174.
- ANDRÉS SAENZ DE SANTA MARÍA, P. La acción exterior de las universidades españolas en la LOMLOU. En: Comentario a la Ley orgánica de universidades. [s.l.] Editorial Civitas, 2009. v. 1p. 1193-1214.
- ARAGUÀS GÁLGERA, I. La participación ciudadana en la elaboración de disposiciones generales: estado de la cuestión y perspectivas de futuro tras la aprobación de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Revista Andaluza de Administración Pública, n. 96, p. 85-126, 2016.
- ARREDONDO QUIJADA, R. La ciudad inteligente: un nuevo reto para la inclusión social en las zonas con necesidad de intervención en Andalucía. En: Campus universitarios inteligentes: desafíos jurídicos y propuestas en el entorno urbano2. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2019. p. 17-30.
- BELANDO GARÍN, B. Ciudades inteligentes, ¿socialmente responsables? En: Campus universitarios inteligentes: desafíos jurídicos y propuestas en el entorno urbano. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2019. p. 79-88.
- CÀMARA VILLAR, G. L'autonomia universitària a Espanya avui: entre el mite i la realitat. Revista Catalana de Dret Públic, n. 44, p. 80-109, 2012.
- CAPORALE, M. Administración local inclusiva y ciudadanía digital. En: Campus universitarios inteligentes: desafíos jurídicos y propuestas en el entorno urbano. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2019. p. 63-78.
- CERRILLO MARTÍNEZ, A. El impacto de la inteligencia artificial en el derecho administrativo ¿nuevos conceptos para nuevas realidades técnicas? Revista General de Derecho Administrativo, n. 50, 2019.
- CLIMENT, V.; MICHAVILA, F.; RIPOLLÉS, M. El gobierno de las universidades: reformas necesarias y tópicos manidos. Madrid: Tecnos, 2015.
- COMISIÓN DE CIUDADES DIGITALES Y DEL CONOCIMIENTO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS. Smart Cities Study 2017. Bilbao: [s.n.]. Disponible em: <<https://www.esmartcity.es/biblioteca/smart-cities-study-2017>>. Acceso em: 27 mar. 2020.
- CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE). Decálogo de las universidades españolas a los partidos políticos para mejorar la Educación Superior. Madrid: [s.n.].
- COUNCIL OF EUROPE. Academic freedom and university autonomy, Recommendation 1762 (2006). Strasbourg: [s.n.].
- ESTEVE PARDO, J. El desconcierto del Leviatán: política y derecho ante las incertidumbres de la ciencia. Madrid: Marcial Pons, 2009.

- EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA). Public Funding Observatory Report 2019/20. Brussels: [s.n.]. Disponible em: <<https://eua.eu/101-projects/586-public-funding-observatory.html>>. Acceso em: 17 mar. 2020.
- GALEANO-BARRERA, C. J. et al. Identificación de los pilares que direccionan a una institución universitaria hacia un smart-campus. *Revista de investigación, desarrollo e innovación*, v. 9, n. 1, p. 127-145, 15 ago. 2018.
- GÓMEZ JIMÉNEZ, M. L. Urbanismo participativo y gobernanza urbana en las ciudades inteligentes: el efecto Reina Roja en derecho administrativo. Cizur Menor, Navarra.: Aranzadi, 2019.
- GUTIÉRREZ COLOMINA, V. Smart City en un entorno de urbanismo sostenible. En: *Campus universitarios inteligentes: desafíos jurídicos y propuestas en el entorno urbano*. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2019. p. 187-209.
- GUTIÉRREZ DAVID, M. E. Privacidad y seguridad de los datos personales en la arquitectura semántica del Smart Campus: entre la regulación y la normalización. En: *Campus universitarios inteligentes: desafíos jurídicos y propuestas en el entorno urbano*. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2019. p. 31-62.
- LLADÓ MARTÍNEZ, A. El análisis de datos como factor de mejora de la calidad del servicio público universitario. En: *Organización de la Universidad y la Ciencia*. Actas del XIII Congreso de la AEPDA. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2018a. p. 133-142.
- LLADÓ MARTÍNEZ, A. Las acciones de desarrollo social en las ciudades: actores, coordinación y eficiencia. En: *La sostenibilidad socioeconómica de las ciudades*. Estudios jurídicos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018b. p. 289-314.
- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R. Reflexions a l'entorn del sistema de govern de les universitats davant el repte de modernització de la governança universitària. *Revista Catalana de Dret Públic*, n. 44, p. 111-153, 2012.
- MORSE, S. W. *Smart Communities: How Citizens and Local Leaders Can Use Strategic Thinking to build a brighter future*. San Francisco, USA: Jossey-Bass, 2004.
- NAVARRO CANO, N.; MUÑOZ NAVARRO, P. F. Campus inclusivos y accesibles, desarrollados sin desigualdades. En: *Campus universitarios inteligentes: desafíos jurídicos y propuestas en el entorno urbano*. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2019. p. 89-98.
- PRIETO ÁLVAREZ, T. *La reforma de la universidad española*. Cizur Menor, Navarra.: Thomson Reuters Aranzadi, 2015.
- SACRISTÁN REPRESA, M. La RSU en el contexto de la actual reforma universitaria. En: *La Reforma de la universidad española*. Cizur Menor, Navarra.: Thomson Reuters Aranzadi, 2015. p. 143-166.
- SENDÍN GARCÍA, M. Á. La Universidad y la formación permanente o la crónica de un fracaso del servicio público educativo. *Historia y Comunicación Social*, v. 18, n. 0, p. 163-174, 13 feb. 2014.

- TARDÍO PATO, J. A. El derecho de las universidades públicas españolas (vol II). Barcelona: Promociones Publicaciones Universitarias, 1994.
- VARGAS YÁÑEZ, A. Islas verdes. Un proyecto colaborativo para construir smart campus. En: Campus universitarios inteligentes: desafíos jurídicos y propuestas en el entorno urbano. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 2019. p. 169-186.
- WILLIAMSON, B. Digital education governance: data visualization, predictive analytics, and 'real-time' policy instruments. *Journal of Education Policy*, v. 31, n. 2, p. 123-141, 2016.

Jornada ON LINE

Día 11 de marzo de 2021

Procedimientos de ejecución concertada en la ciudad consolidada (suelo urbano)

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB PARA INFORMARSE
SOBRE TODA NUESTRA OFERTA FORMATIVA

www.rdu.es

 Síguenos en twitter (@Revista_rdu)